

Uxmal. La gran urbe y centro político religioso del Puuc

By Orlando Casares Contreras, Instituto Nacional de Antropología e Historia

Entry tags: Mesoamerican Religions, Archaeological Site, Religious Group, Central American Religions, Mesoamerica, Mayan, Mesoamerica, Yucatan Peninsula, Religious Place, Mayan Religions, Language, Archaeological monument, Monument, Postclassic Maya

La ciudad ofrece una detallada arquitectura y escultura conocida como estilo Puuc, con mosaicos de piedra tallados y ensamblados, relieves geométricos y figuras humanas así como de animales, combinados con pequeños pilares y finas esculturas menores, dedicada a deidades como Chaak el dios de la lluvia, y la deidad de la tierra, la montaña sagrada Witz. Se empezó a poblar desde el año 500 antes de nuestra era, y en el siglo VII contaba con 30,000 habitantes. Sobre el cerro que sirve de esqueleto a la pirámide se apilaron grandes rocas alineadas y pulidas, y ladrillos de piedra fina adheridos con mortero, para erigir paredes de orfebrería, monumentales templos de contornos redondeados, cresterías como hojas de palma y techumbres abovedadas más altas y amplias. Grandes explanadas artificiales, unas sobre otras o comunicadas entre sí, sirvieron para edificar sobre ellas los soberbios monumentos que una muralla de 1.70 metros protegió: el Palacio del Gobernador, el Cuadrángulo de las Monjas, Los Pájaros, El Cementerio, El Palomar, el Templo del Adivino, el Templo Sur, la Casa de la Vieja. "La tres veces construida" se puede traducir también como "Donde se cosecha en abundancia": los sacerdotes gobernantes, la ideología religiosa de mando y obediencia, llevaba a la mayoría popular a cultivar con ahínco un suelo extraordinariamente fértil, y a colmar los graneros sagrados, los nobiliarios y los comunales, e incluso a transportar muchos productos agrícolas para intercambiar con regiones cercanas y lejanas, junto con las finas vasijas de barro, los tejidos de palma y algodón, la cestería, el amate, la joyería y muchos otros productos preciados. A la vez, traían a la metrópoli bienes de otras latitudes, como la obsidiana de Altiplano Central o la actual Guatemala, o la turquesa del actual sur estadounidense. Hacia el 874, gente de Chichén Itzá la conquista y le impone algunas modificaciones: los mascarones de Tláloc, la serpiente bicéfala. Tras el apogeo, hacia el año 900, una lenta pero implacable decadencia se desata, lo mismo que una progresiva despoblación.

Date Range: 600 BCE - 1100 CE

Region: Uxmal

Region tags: Mesoamerica (general), Mexico, Mesoamerica, Maya, Northern Maya

A diferencia del resto de la península, la región Puuc está cruzada por la Sierrita de Ticul y por los uitzoob (las colinas) de Bolonchén: esa orografía, y su flora y fauna, se reflejan en el arte de Uxmal.

Estado de los participantes:

✓ Élite ✓ Especialistas religiosos

VARIABLES GENERALES

Fuentes y Excavaciones

Fuentes impresas

Fuentes impresas utilizadas para entender este tema:

- Source 1: Barrera R., Alfredo (1985). "Uxmal. Guía oficial". INAH - Salvat, México.
- Source 2: Saenz, César (1975) La cerámica de Uxmal. "Anales del INAH. Época". Vol. V, 7: 171 - 186.

Fuentes en línea

Fuentes en línea utilizadas para entender este tema:

- Source 1 URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/0031-868X.t01-1-00013>
- Source 1 Description: Architecture at the Maya archaeological site of Uxmal in Yucatan, Mexico has been documented since the 17th century by historians, archaeologists, illustrators, photographers, and most recently photogrammetrists. This paper reviews the work of the major contributors to recording of architecture at Uxmal with a particular focus on the 19th century stereophotography of Alice and Augustus Le Plongeon who worked to record all the standing architecture at Uxmal, and the close range stereophotogrammetric projects that recorded the Adivino Pyramid during the late 20th century
- Source 2 URL: <https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-archaeological-journal/article/abs/astronomical-references-in-the-throne-inscription-of-the-palace-of-the-governor-at-uxmal/8F8ECCEA40BEB48D3FDF7B8127080C13>
- Source 2 Description: Es un artículo que revela los patrones arquitectónicos de la estructura llama "El Palacio del Gobernador", misma que se relaciona con el culto a Venus y su relación con la deidad de la tierra con la lluvia (fertilidad)
- Source 3 URL: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8464544>
- Source 3 Description: Acerca de las nuevas interpretaciones sobre llos mascarones hallados en la arquitectura de Uxmal

Este lugar ha sido foco de excavaciones (pre-modernas, ilícitas, o científicas):

Responda "Sí" para cada periodo o tipo de excavación.

– Yes

Tipo de excavación:

– Scientific

Notes: Es una de las ciudades mayas con mayor número de excavaciones desde 1950 al presente.

Años de la excavación:

– Year range: 1950 - 2023

Nombre de la excavación

– Official or descriptive name: Proyecto Arqueológico Uxmal. Instituto Nacional de Antropología e Historia

Contexto Topográfico

¿El lugar está asociado con alguna característica del paisaje?

- Elevation
- Water source
- Body of water (as distinct from source)
- Cave

Notes: Las fuentes de agua son en su mayoría artificiales, aljibes que en maya se denomina "Chultun", pero también consta de un sistema de aguadas que rodean la ciudad.

Tipo de elevación

- Hill

¿El lugar involucra características hechas por humanos además de la estructura?

Otras características pueden ser la limpieza del terreno, la construcción de terrazas u otras modificaciones al entorno.

- Yes

Tipo de característica

- Mound
- Leveling of ground
- Terracing
- Clearing
- Trackway or road-surface
- Water feature

¿El lugar está situado en un área urbana o significativamente urbanizada?

- Yes

¿Existe un límite claro entre el lugar y el tejido urbano?

- No

¿El lugar está ubicado significativamente dentro del tejido urbano?

¿El lugar está ubicado en una zona céntrica o en el cruce de caminos significativos?

– Yes

¿El lugar está situado en un entorno rural?

– Yes

↳ ¿Hay asentamientos próximos al lugar?

– Yes

↳ ¿Hay rutas de viaje próximas al lugar?

– Yes

¿El lugar está situado lejos de lugares no religiosos residenciales?

– No

Estructuras Presentes

¿Hay estructuras o características arqueológicas presentes?

Instrucciones: Responda una vez por cada estructura/característica o grupo que puede ser diferenciado:

– Yes

↳ Una sola estructura

– No

↳ Una sola característica

– Other [specify]: Terrazas sobre las colinas

↳ Un grupo de estructuras:

– Yes

↳ ¿Forman parte de una sola etapa de diseño/construcción?

– No

Notes: Cada grupo de estructuras representa grupos de poder y/o familias, cada que había un cambio se reorganizaban, a veces contruyendo encima de las anteriores o destruyendo grupos para construir otros.

↳ Un grupo de características:

– Yes

↳ ¿Son parte de una sola etapa de diseño/construcción?

– No

Notes: Eran parte de diseños múltiples y complejos.

↳ ¿Forma parte de un lugar/santuario más grande?

– Yes

↳ ¿Qué función(es) tiene la estructura/característica o grupo de estructuras?

Conteste "Sí" una vez para cada función distinta

– Political

↳ ¿La estructura/característica está terminada?

– Yes

↳ ¿La estructura/característica estaba destinada a durar más de una generación?

– Yes

↳ ¿La estructura/características se modificó a través del tiempo?

– Yes

Notes: La ciudad fue creciendo en etapas y cada una es parte de cambios político - religiosos del lugar.

↳ ¿La estructura/característica fue destruida?

– No

Notes: Las estructuras como tal no, pero algunos elementos, como las estelas que narraban logros de gobernantes, cuándo caían solían ser "simbólicamente" decapitadas, o reusadas para construir las nuevas estructuras.

↳ ¿La estructura/característica ha sido reconstruida?

– Yes

↳ ¿En la antigüedad?

– More than once

Notes: Cada cambio político - religioso, muchos grupos arquitectónicos eran

reconstruidos o usados para construir nuevos grupos.

↳ ¿En la modernidad?

– Post-Renaissance

Notes: A partir de inicios del siglo 20, es decir en 1942 comenzaron los trabajos por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia

Razones para la Creación/Construcción/Consagración

¿El lugar es utilizado para el culto/comunicación con seres sobrenaturales no humanos?

– Yes

↳ ¿Dedicado a un ser sobrenatural?

– Yes [specify]: Witz (Montaña Sagrada), deidad femenina

Notes: En el último período de su esplendor, sus mascarones indican un culto a la deidad de la tierra "Witz", que no todavía se debate si es una deidad consolidada o parte de un ente sobrenatural.

↳ ¿Dedicado a más de un ser sobrenatural?

– Yes [specify]: Kissin (deidad de la muerte y el inframundo), Chaak (deidad de la lluvia)

¿El lugar es utilizado para el culto/comunicación con seres humanos semi-divinos?

– Yes

↳ ¿Es un cenotafio?

– No

↳ Conmemora a una familia/clan/grupo:

– Yes

Notes: Parte del culto a la Itzamná / Kukulcan

¿El lugar es utilizado para el culto de ancestros no-divinos?

– Yes

↳ ¿Es un cenotafio?

– No

↳ Conmemora a una familia/clan/grupo:

– Yes

¿El lugar fue encargado/construido por una entidad política oficial?

Una entidad política es una estructura local de poder que toma provecho de la fuerza laboral.

– Yes

↳ Especifique

– Religious specialists affiliated with political entity

Notes: Hasta donde el registro histórico y etnohistórico lo han permitido, era la familia Xiu

¿Las estructuras fueron construidas por un grupo específico de personas?

– Yes

↳ Grupos

– Priests

– Specialized labourers/craftspeople

– Other [specify]: Elites locales y de otras partes

¿Se piensa que el lugar se originó como resultado de la intervención divina?

– Yes

↳ Especifique

– Revealed by other kind of supernatural being(s) [specify]: Itzamná, Witz y Chaak

¿El lugar se creó para marcar o conmemorar el lugar de nacimiento de un ser sobrenatural o de un ser humano?

– Field doesn't know

Notes: No se sabe si conmemora el nacimiento de alguna deidad o ser sobrenatural, ni humano, pero tiene tanto en sus inscripciones como arquitectura, señales de culto a la deidad de la tierra, a Chaak (deidad de la lluvia) y a Itzamná (a través de sus mascarones).

¿El lugar se creó como resultado de un evento?

– Field doesn't know

¿La creación del lugar fue patrocinada por una donación financiera/material externa?

– Field doesn't know

El establecimiento del lugar fue motivado por:

– Expression of devotion with no expectation of favor in return

Notes: Estas deidades ya mencionadas del lugar, tienen entre sus propiedades asociadas, la fertilidad, debido a la gran cantidad de falos hallados en la misma arquitectura

¿El lugar se construyó específicamente para albergar escrituras/textos sagrados?

– Field doesn't know

Notes: Se han encontrado dedicatorias a deidades y gobernantes a través de sus estelas y textos, pero sin saber si específicamente se construyó con tales fines

Creencias y Prácticas

Asociaciones Funerarias

Este es una tumba/entierro:

– No

Este es un lugar para adorar a los muertos:

– Yes

Notes: El inframundo y como tal, las personas que mueren transitan por el mismo. En un grupo existen textos e iconografía que lo demuestra en la ciudad

Para el culto de una persona o varias personas fallecidas:

– Field doesn't know

Para el culto de un ser humano deificado:

– Field doesn't know

Para el culto a un héroe fallecido:

– Field doesn't know

Este es un lugar para el tratamiento del cadáver:

– Yes

Cremación

– No

↳ Momificación:

– No

↳ Entierro:

– No

↳ Canibalismo:

– No

↳ Exposición a los elementos:

– Field doesn't know

Notes: Sólo en entierros ubicados a la periferia del asentamiento, pero sin ser grupos de élite, únicamente unidades domésticas básicas.

↳ Alimento para animales:

– No

↳ Entierro secundario:

– Yes

Notes: Restos de élites suelen traspasarse a otros contextos funerarios, de criptas a tumbas y a veces a ollas como ofrenda para estructuras.

↳ Retratamiento del cadáver:

– Yes

Notes: Restos humanos ya desmembrados /o cremados, puestos en ollas como ofrendas a grandes estructuras.

↳ Otro tratamiento intensivo (tiempo/recursos invertidos) [especifique]:

–Other [specify]: Criptas, ollas, reuso de huesos humanos (fémur)

Hay co-sacrificios presentes en la tumba/entierro:

Los co-sacrificios son sacrificios animales/humanos provocados por la muerte del ocupante principal de la tumba/entierro.

– No

Hay ajuares funerarios presentes:

– Yes

↳ Efectos personales:

– Yes

↳ Artículos valiosos/preciosos:

– Yes

↳ Valor significativo:

Oro, jade, objetos trabajados intensamente, o valor simbólico significativo

– Yes

↳ Algo de valor, objetos valiosos o útiles:

– Yes

Notes: principalmente concha y jade

↳ Otro

–Other [specify]: huesos de animales, como el Venado y/o el jaguar

↳ Otro

– Field doesn't know

Hay entierros formales presentes:

– Yes

↳ Como cenotafios:

– No

↳ En el cementerio:

– Field doesn't know

↳ Tumbas familiares/criptas:

– Yes

Notes: Únicamente en unidades domésticas fuera de la ciudad.

- ↳ Contexto doméstico:
Enterrado debajo de los pisos de la casa, o en áreas de actividad doméstica
– Yes
- ↳ Otro
– Other [specify]: Tratamientos secundarios ya previamente expuestos

Seres Sobrenaturales

Hay un dios supremo presente:

– Yes

- ↳ Es antropomórfico:
– Yes

- ↳ Es una deidad del cielo:
– Yes
Notes: Venus

- ↳ Es ctónico (del inframundo)
– Yes

- ↳ Está fusionado con el rol de rey/reino (rey=dios supremo)
– Yes
Notes: El último hallazgo, la Estela 18 así lo demuestra

- ↳ El monarca es visto como la manifestación o emanación del dios supremo:
– Yes

- ↳ Tiene una relación de parentesco con las élites:
– Field doesn't know

- ↳ Hay otro tipo de lealtad o conexión con las élites:
– Field doesn't know

- ↳ Es incuestionablemente bueno:

– Field doesn't know

Es otro:

– Other [specify]: Algunos seres divinos y semidivinos están relacionados con elementos de su naturaleza cercana.

El dios supremo se comunica con los vivos en este lugar:

– Field doesn't know

Hay espíritus de humanos previos presentes:

– Field doesn't know

Los espíritus humanos se comunican con los vivos en este lugar:

– Field doesn't know

Hay seres sobrenaturales no humanos presentes:

– Yes

Notes: Para los mayas, el monte (llamado Kaax) es un ente en sí, que contiene otros que lo habitan.

Los espíritus no humanos pueden ser vistos:

– Field doesn't know

Los espíritus no humanos pueden sentirse físicamente:

– Field doesn't know

Los espíritus no humanos pueden comunicarse con los vivos en este lugar:

– Field doesn't know

Hay seres mixtos humano-divinos presentes:

– Field doesn't know

Los seres mixtos humano-divinos pueden comunicarse con los vivos en este lugar:

– Field doesn't know

El ser sobrenatural/dios supremo está presente en forma de estatua(s) de culto:

– Yes

↳ La estatua de culto es visible:

– Yes

↳ La estatua de culto está oculta:

– No

Interacciones Sobrenaturales

Existe la supervisión sobrenatural:

– Field doesn't know

Los visitantes se comunican con las deidades o seres sobrenaturales:

– Field doesn't know

Ritual y Realización

Los rituales ocurren en este lugar:

Los rituales son conductas visiblemente representados por una o más personas con el propósito de cumplir con la religión.

– Yes

↳ Se llevan a cabo rituales a gran escala:

– Yes

Notes: Por la extensión de las plazas cercanas a las estructuras de carácter religioso.

↳ Se llevan a cabo rituales a pequeña escala:

– Yes

↳ En promedio, cuántos participantes hay en los rituales a gran escala:

– specify: No tenemos aún el dato.

↳ ¿Qué tan seguido se realizan estos rituales?:

– specify: Campo sin saberse

↳ Hay controles de ortodoxia:

– Field doesn't know

↳ Hay controles de ortopraxia:

– Field doesn't know

↳ Hay prácticas sincrónicas:

– Field doesn't know

↳ Se usan estupefacientes durante el ritual:

– Yes

Notes: Esta suposición se asume debido a las numerosas imágenes de la colección fotográfica de Justin Kerr

Sacrificios, Ofrendas y Mantenimiento

Los sacrificios se llevan a cabo en este lugar:

– Field doesn't know

Hay autosacrificios presentes:

– Yes

Notes: Los autosacrificios con sangre eran un deber común para todas las élites mayas.

↳ Suicidio

– No

↳ Sangría

– Yes

↳ Mutilación

– Yes

↳ El autosacrificio es común y/o esperado de las élites:

– Yes

↳ Es una prerrogativa de la élite:

– Yes

↳ Es una prerrogativa de la realeza:

– Yes

Hay ofrendas materiales presentes:

– Yes

↳ Las ofrendas materiales son obligatorias:

– Yes

↳ Las ofrendas materiales se componen de objetos valiosos:

– Yes

↳ Las ofrendas materiales se componen de objetos cotidianos:

– Yes

↳ Las ofrendas materiales son enterradas en este lugar (en escondites):

– Yes

↳ Otro

– Other [specify]: La mayor parte de las ofrendas se dan cuando se clausura una estructura para edificar otra. Igual se encuentran en estructuras a menor escala.

La asistencia al culto/sacrificio es obligatoria:

– Yes

↳ Por toda la comunidad

– Yes

↳ Por individuos específicos

– Yes [specify]: Rules and elites

Se realiza mantenimiento del lugar:

– Yes

↳ Es requerido:

– Yes

↳ Hay limpieza (para el mantenimiento):

– Yes

↳ Hay reparaciones/reconstrucciones periódicas:

– Yes

↳ El mantenimiento lo realiza personal permanente:

– Yes

↳ Otro

– Other [specify]: La información está dispersa, pero existen algunas menciones en el libro de Fray Diego de Landa "Relación de las Cosas de Yucatán"

Peregrinación y Festivales

Hay peregrinaciones presentes:

– Field doesn't know

Notes: Muchas grandes capitales continuaron siendo lugares de peregrinación, pero en Uxmal no tenemos menciones directas que así sea, por lo que es una suposición.

Este es un lugar para festejar:

– Field doesn't know

Hay fiestas presentes:

– Field doesn't know

Adivinación y Curación

Está presente la adivinación:

– Yes

↳ Adivinación por examinación de lo extra:

Restos animales, órganos. Conteste esta pregunta y las siguientes una vez para cada especie

– Field doesn't know

↳ Adivinación a través de la comunicación humana:

– Field doesn't know

Notes: Lo suponemos debido a la presencia de observatorios astronómicos relacionados con la agricultura y el culto a Venus, pero desconocemos las formas concretas en que funcionaban.

↳ Adivinación a través del comportamiento animal:

– No

↳ Adivinación a través de material inerte:

– Smoke

– Bones

– Flame

Notes: Es otra suposición basada en los registros de vasijas (de colecciones privadas) donde se pueden ver escenas de palacios con posibles rituales de adivinación. Esto creemos pueda ser un patrón para varias ciudades estado, pero no tenemos suficientes evidencias "in situ" que lo confirmen.

↳ Otro

– Other [specify]: La información con la que hacemos suposiciones es parte de la colección fotográfica de Justin Kerr

Se practica la curación en este lugar:

– Field doesn't know

Notes: Tenemos registro que esas prácticas eran comunes por menciones durante la etapa colonial y de las primeras etnografías, pero no sabemos si en el sitio ocurrían, por lo que lo suponemos.

Instituciones y Escrituras

Especialistas religiosos

Hay especialistas religiosos presentes/a cargo de este lugar:

Los especialistas religiosos son individuos cuyos deberes principales dentro de una población no se enfocan en la subsistencia o producción artesanal, sino al mantenimiento del paisaje religioso y la cultura del grupo.

– Yes

↳ Presentes de tiempo completo

– Yes

↳ Presentes de tiempo parcial

– Yes

↳ Los especialistas religiosos son de un sexo/género en específico:

– Field doesn't know

↳ Los especialistas religiosos son de una etnia específica:

– Field doesn't know

↳ Los especialistas religiosos son de una clase/casta específica:

– Yes

↳ Los especialistas religiosos están dedicados al lugar de por vida:

– Yes

↳ Los especialistas religiosos están estratificados en un sistema jerárquico:

– Yes

↳ El acceso dentro del espacio está segregado por esta jerarquía:

– Yes

Este espacio incorpora un espacio habitable para los especialistas religiosos:

– Yes

Este espacio es usado para la capacitación de los especialistas religiosos:

– Field doesn't know

Hay instituciones formales para el mantenimiento del lugar:

Instituciones que son autorizadas por la comunidad religiosa o los líderes políticos

– Field doesn't know

Burocracia

Hay una burocracia formal presente en el lugar:

Una burocracia consiste en un sistema jerárquico para la contabilidad y mantenimiento de las reglas, que se ocupa principalmente de la riqueza material.

– Yes

↳ La burocracia está presente permanentemente:

– Yes

↳ La burocracia está presente de manera temporal o estacional:

– No

Este lugar controla los recursos económicos (tierras, bienes, herramientas):

– Yes

↳ Este control es la principal forma de ingresos para este lugar:

– Yes

↳ Este lugar arrienda tierras:

– No

↳ Este lugar arrienda herramientas:

– No

Obras Públicas

Este lugar sirve como sitio para los servicios a la comunidad:

– Field doesn't know

Escritura/Escrituras

Se almacenan escritos no religiosos en este lugar:

Documentos económicos, registros, etc

– Yes

Hay escrituras asociadas con este lugar:

– Yes

↳ Son escritas:

– Yes

↳ Se escriben en este lugar:

– Field doesn't know

Son orales:

– Field doesn't know

Existe una historia asociada con el origen y/o construcción de este lugar:

– Field doesn't know

Hay especialistas religiosos a cargo de interpretar las escrituras:

– Yes

Las escrituras son parte del edificio/lugar:

– Yes

Están anexas a las estructuras como decoración:

– Yes

Están albergadas en el lugar/estructura:

– Field doesn't know

Como inscripción(es) de dedicatoria:

– Yes

Otro

– Other [specify]: Muchos de los textos encontrados se encuentran en estado de conservación en deterioro, lo cual imposibilita hasta el momento el conocimiento de sus contenidos

Bibliography

General References

Reference: Uxmal. La gran urbe y centro político religioso del Puuc, Lamb, Weldon. "The Sun, Moon and Venus at Uxmal" 45, no. 1 (January 1980). <https://doi.org/10.2307/279661>.

Reference: Uxmal. La gran urbe y centro político religioso del Puuc, Loten, H. Stanley. "Architectural Restoration at Uxmal, 1986–1987/restauracion Arquitectónica En Uxmal, 1986–1987. Alfredo Barrera Rubio and Jose Huchim Herrera. Latin American Archaeology Reports No. 1. Department of Anthropology, University of Pittsburgh, Pittsburgh, 1990. Xx + 97 Pp., 105 Illustrations, Bibliography. \$13.00 (paper)." 5, no.

2 (June 1994). <https://doi.org/10.2307/971569>.

Reference: Uxmal. La gran urbe y centro político religioso del Puuc, Barrera Rubio, Alfredo. Uxmal. Guía Oficial. México: INAH, 1985.

Reference: Uxmal. La gran urbe y centro político religioso del Puuc, Huchim Herrera, José, and Lourdes Toscano Hernández. "Los Reservorios De Uxmal, Yucatán, México". *Actas 2* (2017): 751-58. <http://www.sedhc.es/biblioteca/actas/Huchim%20Herrera.pdf>.

Reference: Uxmal. La gran urbe y centro político religioso del Puuc, Bricker, Harvey M., and Victoria R. Bricker. "Astronomical References in the Throne Inscription of the Palace of the Governor at Uxmal" 6, no. 2 (October 1996). <https://doi.org/10.1017/s0959774300001712>.

Reference: Uxmal. La gran urbe y centro político religioso del Puuc, Arellano Hernández, Alfonso. "Los Mascarones De Uxmal. Una Nueva Lectura". *Arqueología Mexicana* 29, no. 174 (2022): 18-23. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8464544>.

Reference: Uxmal. La gran urbe y centro político religioso del Puuc, Casares, Orlando, Venus Estrella, and José Gamboa. *Arqueoastronomía Maya Y Su Legado Cultural*. México: Universidad José Martí de Latinoamérica, 2023.

Reference: Uxmal. La gran urbe y centro político religioso del Puuc, Galindo Trejo, Jesús. *Arqueoastronomía En La América Antigua*. México: CONACYT - Sirius, 1994. https://www.researchgate.net/publication/260847358_Arqueoastronomia_EN_la_America_antigua.

Reference: Uxmal. La gran urbe y centro político religioso del Puuc, Carrasco Vargas, Ramón. "Formación Sociopolítica En El Puuc: El Sacbé Uxmal-nohpat-kabah.". In *Perspectivas Antropológicas En El Mundo Maya, 199-212*. Madrid, España: Sociedad Española de Estudios Mayas, 1993. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2775851.pdf>.

Reference: Uxmal. La gran urbe y centro político religioso del Puuc, Barrera Rubio, Alfredo, Tomás Gallareta Negrón, Carlos Pérez Álvarez, Lourdes Toscano Hernández, and José Huchim Herrera. "Restauración E Investigación Arqueológica En Uxmal, Yucatán". *Mayab*, no. 4 (1986): 22-27. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2774864.pdf>.

Reference: Uxmal. La gran urbe y centro político religioso del Puuc, Ringle, William. "The Nunnery Quadrangle of Uxmal". In *The Ancient Maya of Mexico*. New York: Routledge, 2012.